

BOLETÍN DE LA SEA

Editores

Iñigo Arregui Uribe-Echevarría
Nicolás Cardiel López
Xavier Luri Carrascoso
Belén López Martí
Jaime Zamorano Calvo

Portada

Benjamín Montesinos Comino

Comité editorial

Agustín Sánchez Lavega
Antonio Alberdi Odriozola
Fernando Moreno Insertis
Rafael Rebolo López
Jaime Zamorano Calvo

Sociedad Española
de Astronomía SEA
<http://sea.am.ub.es>

Comisión de información
comi-info@sea.am.ub.es

Ad astra per aspera

Durante la Reunión Científica de septiembre del año pasado, los miembros de la Comisión de Información nos reunimos para planificar las actividades de cara al futuro. Parte de las decisiones que tomamos las veis plasmadas o anunciadas en este boletín. Retomamos las páginas dedicadas a instituciones que se encargan de la divulgación de la Astronomía con un artículo sobre el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Nos hemos propuesto contactar con las agrupaciones de aficionados para facilitar la comunicación entre ellos y los profesionales, algo que se planteó en los inicios de la SEA pero que nunca llego a cristalizar. Como veis en la última contracubierta –a la hora de leer esto ya habréis recibido algún correo electrónico al respecto– la SEA ya tiene su *blog* o bitácora, y esperamos que todos, en la medida de vuestras ocupaciones, tiempo y entusiasmo, podáis contribuir. A más largo plazo nos hemos planteado abrir en la página web una sección de divulgación, pero con las cautelas que ello supone debido a que este trabajo ha de hacerse de forma continuada y para ello se necesitaría una persona dedicada. Exploraremos si es factible y os iremos comunicando nuestros progresos.

Los editores

Cuando estamos a punto de enviar a la imprenta este número del Boletín hemos conocido el fallecimiento, en el accidente que costó la vida además a otros tres excursionistas, de Eduardo Delgado Donate, contratado postdoctoral, especialista en simulaciones numéricas de galaxias y miembro de la SEA, Maurizio Paniello, estudiante de doctorado del proyecto AMS, y Juan Luis Medina Trujillo, ingeniero informático del proyecto IMAX, todos ellos miembros del Instituto de Astrofísica de Canarias. A sus familias y compañeros del Instituto, las más sinceras condolencias de todos los miembros de la SEA. Descansen en paz.

La imagen que sirve como fondo a los contenidos en la portada muestra una parte de la nube oscura Barnard 30, perteneciente a la región de formación estelar de Lambda Orionis, localizada en la Cabeza de Orión. Las observaciones fueron realizadas con el telescopio espacial Spitzer y la cámara IRAC en el filtro centrado en torno a $8 \mu\text{m}$. La imagen corresponde aproximadamente a una zona de 25×30 minutos de arco y es realmente un mosaico compuesto por unas 180 imágenes individuales. Cortesía de NASA, John Stauffer (IPAC/Caltech), David Barrado y Navascués (LAEFF/INTA), y María Morales Calderón (LAEFF/INTA).

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ASTRONOMÍA Y LAS AGRUPACIONES DE ASTRÓNOMOS AFICIONADOS

En la última Reunión Científica de la SEA, celebrada el pasado septiembre en Barcelona, quedó patente el interés de nuestra Sociedad por aproximarse a las asociaciones de astrónomos aficionados. Desde el comité editorial de este Boletín hemos querido participar en ese acercamiento ofreciendo a las asociaciones la posibilidad de darse a conocer en nuestras páginas. En los próximos números planeamos ir presentando las agrupaciones de astrónomos aficionados de nuestro país, divididas por áreas geográficas, junto con los datos de contacto y una breve descripción del origen, instalaciones, intereses y actividades de cada una de ellas. Animamos desde aquí a los miembros de las agrupaciones a colaborar con nosotros en esta tarea, comenzando por registrarse en la lista que está siendo elaborada en el portal Astrowiki, gestionado por la Asociación de Astrónomos Aficionados de la Universidad Complutense (ASAAF), donde además pueden incluir un enlace a su propia página web:

<http://asaaf.fis.ucm.es/astrowiki/>

(buscar la Lista de Asociaciones Astronómicas de España, en la categoría Asociacionismo)

Partiendo de esta lista iremos contactando con las distintas asociaciones para preparar el artículo del área geográfica correspondiente.

Además, la Sociedad Española de Astronomía está preparando toda una serie de acciones para fomentar la colaboración entre astrónomos profesionales y aficionados, las cuales se detallan en la carta abierta del presidente de la SEA a las agrupaciones astronómicas que reproducimos a continuación.

Invitación del presidente de la SEA

Las Agrupaciones Astronómicas o Asociaciones de Astrónomos Aficionados comparten con la Sociedad Española de Astronomía (SEA) el placer de la observación de los cielos, y la fascinación por el Universo. Cada vez más los medios al alcance de las Agrupaciones Astronómicas, o al alcance de algunos astrónomos aficionados, son de gran calidad y potencia. En paralelo, el interés de estos colegas ha crecido por involucrarse en tareas de divulgación, de enseñanza de la Astronomía e incluso de investigación astronómica. Como no podía ser de

otra manera, la SEA apoya estas iniciativas, y reconoce el valor del esfuerzo y tiempo dedicados por estas agrupaciones en bien de la Astronomía.

Desde la Junta Directiva de la SEA queremos ver la posibilidad de realizar acciones de diversa índole en colaboración con las Agrupaciones Astronómicas, o incluso con astrónomos aficionados individuales. El plan es todavía exploratorio, pero creemos que puede resultar beneficioso para ambas comunidades.

La primera acción que quisiéramos iniciar es la de conocernos mejor. Para ello el Boletín de la SEA va a dedicar un espacio a la presentación de las diversas agrupaciones astronómicas, y en colaboración con la Asociación de Astrónomos Aficionados de la Universidad Complutense (ASAAF), vamos a introducir un enlace en la página de la SEA a una lista viva de asociaciones, que está siendo elaborada por la ASAAF y otras agrupaciones (como las de Santander y Jaén), y que esperamos incluya a todas aquellas asociaciones interesadas en la astronomía.

Otra acción que queremos estudiar es la posibilidad de colaborar en la difusión y el disfrute de la Astronomía para el gran público con ocasión del Año Internacional de la Astronomía, que se celebrará con el patrocinio de la ONU durante todo el 2009.

La SEA está asimismo considerando el establecimiento de un programa por el cuál se invitaría a aquellas agrupaciones o aficionados a título individual que estuvieran interesados en colaborar en proyectos de investigación dirigidos por astrónomos profesionales de la SEA. Para ello queremos establecer una página de contacto en la web de la SEA, donde astrónomos profesionales expondrán posibles proyectos de investigación, explicando cuál puede ser la participación de los astrónomos aficionados y las condiciones en las que la colaboración se llevaría a cabo.

Espero que estas ideas de colaboración, y otras que puedan surgir en el futuro sirvan para el avance de la Astronomía y de la cultura científica en nuestro País. Invito desde aquí a las Agrupaciones Astronómicas a colaborar con la SEA, en las formas mencionadas u otras que pudieran surgir en el futuro.

José Miguel Rodríguez Espinosa
Presidente de la SEA